

EFEITOS DA POLIFARMÁCIA NA VIDA DOS IDOSOS

MARGARETH BRANDINA BARBOSA

Docente da Faculdade Metropolitana São Carlos - FAMESC, Bom Jesus do Itabapoana - RJ

margareth.farmaco@hotmail.com

YASMIN SANTOS SALLES

Discente de Medicina da Faculdade Metropolitana São Carlos (FAMESC),

Bom Jesus do Itabapoana, RJ.

yasmintosalles@gmail.com

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, o Brasil tinha mais de 30 milhões de habitantes com idades superiores a 60 anos. Com o prolongamento da expectativa de vida, nota-se também um crescimento na incidência de enfermidades crônicas entre os idosos, o que resulta em um maior consumo de fármacos. Os danos relacionados ao uso de medicamentos entre os idosos é um dos problemas de saúde pública mais desafiadores do mundo, devido às patologias relacionadas à idade, bem como à comorbidade, como doenças crônicas, cardiovasculares e distúrbios psicológicos. A polifarmácia, caracterizada pelo uso simultâneo de cinco ou mais medicamentos, é frequentemente essencial para controlar diversas condições crônicas, como diabetes mellitus e hipertensão arterial. Porém, também pode estar relacionada aos perigos dos efeitos adversos, como interação medicamentosa, aumento do risco de quedas e risco de desenvolvimento de hepatotoxicidade. Evidenciar e expor a influência que a polifarmácia pode acarretar à vida dos indivíduos mais velhos são os objetivos centrais do presente trabalho. A metodologia utilizada refere-se a uma revisão bibliográfica, utilizando como base de coleta de dados os artigos dos últimos 15 anos do Scielo, PubMed e *Lilacs*. Como resultado, espera-se a análise e maior repercussão sobre as possíveis adversidades ocasionadas aos indivíduos com esse perfil. De acordo com Leap et al, a interação medicamentosa é responsável por 5% de falhas em medicações prescritas. Um exemplo desse efeito é a interação entre o anticoagulante varfarina e um anti-inflamatório não esteroidal, como o paracetamol. Essa associação pode permitir que o paracetamol aumente o potencial inibitório da ação da varfarina, desregulando a ação dele no seu receptor e até aumentando o risco de sangramentos, levando à hemorragia. Além disso, outra adversidade relacionada à ingestão de várias classes farmacológica é o aumento do risco de quedas. O Ministério da Saúde divulgou uma lista dos remédios mais associados à ocorrência de tombos, ficando em maior destaque os opioides, psicotrópicos e os utilizados no tratamento de doenças cardiovasculares. Um estudo realizado por Silva et al revelou que, dentre os setenta pacientes que sofreram caimento no hospital de análise, 81,4% tinham perfil de polifarmácia com o uso desses principais medicamentos associados a esse risco, o que demonstra a consequência dessa associação. Também pode ser ocasionada a hepatotoxicidade, pois, como fígado é principal órgão que realiza a metabolização da maioria das substâncias químicas, esse perfil pode levar à sua sobrecarga, levando a lesões ao tentar metabolizar esses metabólitos em excesso. Desse

modo, diante desses estudos, fica evidente que a polifarmácia está se tornando uma característica crescente nesse país com aumento da expectativa de vida e, conseqüentemente, os seus resultados adversos também tendem a aumentar. Essa ascendência pode ter pontos negativos populacionais, por terem efeitos abrangentes e poderem levar a diferentes manifestações clínicas. Com isso, conclui-se que é de extrema importância que o uso farmacológico simultâneo seja gerido com cautela e que haja acompanhamento médico e/ou de um profissional de saúde para análise e orientação para minimização da probabilidade de ocorrência dessas conseqüências, garantindo a prevenção e promoção de saúde aos indivíduos idosos.

Palavras-chaves: Polifarmácia; Interação medicamentosa; Risco de quedas.